

Temporär in Führung: Informelle Expert*innen als Schlüsselpersonen in Softwareprojekten

Hannah Mormann, Christian Huber, Johannes Starke

Publikationsangaben

Mormann, H., Huber, C. & Starke, J. Temporär in Führung: Informelle Expert*innen als Schlüsselpersonen in Softwareprojekten. *Gr Interakt Org* (2026).

Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO):

<https://doi.org/10.1007/s11612-026-00885-w>

Abstract

Dieser Beitrag in der Zeitschrift „Gruppe. Interaktion. Organisation. (GIO)“ beleuchtet am Beispiel von ERP-Implementierungen in Unternehmen die Bedeutung informeller Expert*innen für den Projektverlauf. Während formale Rollen wie Key User oder IT-Specialists klar definiert sind, zeigen empirische Beobachtungen, dass auch informelle Expert*innen temporär in Führung gehen. Sie vermitteln mit ihrem spezifischen Wissen zwischen technischen Standards, organisatorischen Anforderungen und der gelebten Praxis. Anhand empirischer Vignetten wird veranschaulicht, wie solche informellen Rollen entstehen, welche Dynamiken sie im Projektverlauf auslösen und wie sie den Erfolg von Implementierungen sowohl fördern als auch behindern können. Theoretisch ist der Beitrag in der organisationssoziologischen Diskussion zur Komplementarität von Formalität und Informalität verortet. Aufbauend auf einem systemtheoretischen Führungsverständnis werden Mechanismen analysiert, die informelle Einflussnahme in kritischen Projektsituationen begünstigen oder hemmen. Dadurch werden Gestaltungsmöglichkeiten und Interventionen aufgezeigt, wie Unternehmen die produktive Rolle informeller Expert*innen in IT-Transformationsprozessen befördern können.

Schlüsselwörter ERP-Implementierung, Formalität, Informalität, Projektmanagement, Führung

Availability / Access Note

Dieser Eintrag enthält bibliografische Metadaten und dient der offenen Bereitstellung von Informationen.

Der vollständige Artikel ist über die Verlagswebsite verfügbar (zugangsbeschränkt):

<https://link.springer.com/article/10.1007/s11612-026-00885-w>